

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ХИМИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Мардонова (Чулиева) Зухра Шухратовна

НГПИ факультет: Естественных наук. Направление:
Методика преподавания химии. Студентка 3-го курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6692485>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

неорганическая
химия, органическая
химия, керамика
, нефтехимия
, парфюмерия и
косметика, агрохимия,
полимеры, эластомеры,
взрывчатые вещества
, фармацевтическая
химия.

Химия тесно связана с повседневной жизнью человека. Из химических веществ производят ткань, материалы (пластмассы, резину, сплавы), пищевые добавки, лекарства, моющие средства, косметику и другие. Самое главное химические соединения присутствуют в пище и участвуют в обмене веществ организма. Внутри каждого живого организма происходят химические реакции, помогающие переваривать пищу, вести активный образ жизни, общаться. Энергия, которую получает человек вместе с пищей, это тоже химия. В процессе пищеварения сложные вещества расщепляются на более простые, из которых синтезируются белки, жиры, углеводы, необходимые человеческому организму.

ABSTRACT

Химия прочно вошла в повседневную жизнь ещё со времён Древнего Египта. В этой статье объясняется огромная роль химии в жизни человека.

Существует различные разделы химической науки, изучающие отдельные области применения химии. Химия играет важную роль в промышленности. С помощью химии в промышленности изготавливают не обходимую, и не заменимую, разнообразную вещи для человека. И эти вещи само по себе используются в жизни людей повседневно и непрерывно. К сожалению многие не знают что это химия.

Наука о химических веществах включает множество разделов, список которых пополняется с развитием науки в целом. Отрасли химической промышленности:

☐ Неорганическая химия
(Производства аммиака, содовые

производства, сернокислотные производства и другие.)

☒ Органическая химия (Акрилонитрил, фенол, окись этилена, карбамид и другие)

☒ Керамика (Силикатные производства)

☒ Нефтехимия (Бензол, этилен, стирол)

☒ Парфюмерия и косметика (Кумарин, ванилин, камфора)

☒ Агрехимия (Удобрения, пестициды, инсектициды, гербициды)

☒ Полимеры (Полиэтилен, бакелит, полиэстер)

☒ Эластомеры (Резина, неопен, полиуретаны)

☒ Взрывчатые вещества (Нитроглицерин, нитрат аммония, нитроцеллюлоза)

☒ Фармацевтическая химия (Лекарственные препараты)

☒ Пищевая промышленность. Еда включает химические соединения растительного и животного происхождения. Для улучшения вкуса, продления срока хранения, поддержания цвета используются химические консерванты, стабилизаторы, красители. Например: уксус, пищевая сода, пищевые добавки, консерванты, лимонная кислота, сложные эфиры (ароматизаторы).

☒ Производство. Из нефтепродуктов, металлов и неметаллов изготавливают различные предметы быта и материалы. Сплавы металлов используются для изготовления корпусов машин, металлических деталей, инструментов. Металлическое напыление предохраняет предметы от повреждений. Органические

соединения используются для изготовления пластмасс, резины, нитей, растворителей и т.д. К примеру: Бронза, чугун, сталь, пластмассы, каучуки, синтетическая ткань, клей, лаки, краски.

☒ Энергетика.

Главным источником топлива являются полезные ископаемые. При переработке нефти, газа, каменного угля выделяются различные фракции веществ, большая часть из которых используется для производства бензина, керосина, дизеля. Таким продуктом относятся метан, пропан, бензин, керосин, уголь и другие.

☒ Бытовая химия.

Сульфаты ПАВ (поверхностно-активные вещества), щёлочь, ферменты, глицерин используются для производства стиральных порошков, мыла, средство для мытья посуды и т.д. Этим веществам относится мыло, чистящие и стиральные порошки гели.

☒ Косметология.

Очищающие средства содержат глицерин, щёлочь, ферменты, эфирные масла. В аэрозолях используются сжиженные газы. Песок и сода являются главными компонентами зубных паст. Из воска изготавливаются губная помада. В краску для волос добавляют металлы, водород. Этому разделу ещё относится зубная паста, крем, шампунь лаки для волос и ногтей и т.д.

☒ Фармацевтика.

Все лекарства содержат химические вещества, благотворно воздействующие на организм человека. Этим продукциям относится: аспирин, нашатырный спирт, раствор йода и многие медицинские таблетки и растворы.

В окружающем мире трудно найти объект, который не является продуктом творения химии. Дом, одежда, средства ухода, лекарства и даже пища существуют отпечаток химии. Если посмотреть вокруг и задуматься чем мы прикасаемся ежедневно на кухне, в ванной комнате, что встречается в нашей холодильнике или в холодильнике? Очевидно становится тот факт что на каждом предмете повседневной жизни оставил свой отпечаток химик. Каждый день мы совершаем обычный на первый взгляд действия: моем посуду, солим еду, используем лекарственные препараты либо средства гигиены. На самом же деле мы производим

химические реакции, превращая одни вещества на другие. То есть каждый из нас в какое-то степени являемся химиком обладающую возможность превращать одну вещь в другую. Химия обладает огромными возможностями создаёт невиденные материалы, увеличивает плодородие почвы, облегчает труд человека, экономит его время, одевая, кормя, сохраняет им жизнь и здоровья, создаёт уют и комфорт, изменяет внешний вид человека. Видно что химия играет огромную роль в нашей жизни! Без химии невозможно представить даже один день.

References:

1. Опаловский А.А. Планета Земля глазами химика. Москва, "Наука", 1990.
2. Юдин А.М. Химия в нашем доме. Москва, "Химия", 1999.
3. Гофман К. Можно ли сделать золото? Ленинград, "Химия", 1997.
4. Журнал "Химия и жизнь", N13, 1995.
5. Шкурко М.И. Занимательные опыты по химии. Народная светла", 1998.
6. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты - свидетели прошлого. Москва, МГУ, 1995.
7. Шкурко Д. Забавная химия. Ленинград, "Детская литература", 1996.